

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 330.342.3/4

БАРВІНОК А.С.

Статистичне дослідження інклюзивного розвитку регіонів України, як запорука встановлення нової парадигми системного зростання країни

Предмет дослідження. Аналіз розвитку регіонів є дуже важливим, оскільки їх розвиток відбувається нерівномірно. Кожний регіон має свої особливості та відмінності як в географічному розташуванні, так і в стартових ресурсних можливостях для розвитку.

Мета та завдання – оцінювання індексу інклюзивного розвитку регіонів України. Задача – визначити природу інклюзивного розвитку, систематизувати науково-методичні підходи до дослідження (ІДІ), провести статистичний аналіз інклюзивного розвитку регіонів України та пояснити результати.

Методи дослідження. Методика розрахунку показника інклюзивного розвитку ВЕФ.

Результати роботи. Огляд наукової літератури засвідчує про спроби запровадити інклюзивне оцінювання на єдиній методологічній основі. Інклюзивний розвиток регіонів принципово відрізняється від стандартного економічного зростання, оскільки його основною метою є з одного боку – скорочення бідності й нерівності, а з іншого – процес розширення залученості населення до створення ВВП, забезпечення рівних можливостей для реалізації свого людського потенціалу. В процесі вибору показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів варто акцентувати увагу на тих показниках, які відображають спрямованість на забезпечення рівних можливостей і доступності результатів технологічного прогресу в рамках різних соціальних верств населення та в різних географічних регіонах. Саме тому при виборі системи показників важливим стає дослідження їх інклюзивного характеру.

Галузь застосування результатів. Галузі національної економіки.

Висновки. Концепція інклюзивного розвитку передбачає, що кожен суб'єкт економіки є важливим, унікальним, цінним для суспільства. Обґрунтована необхідність дослідження розвитку регіону із врахуванням його інклюзивності, що розширює аналіз економічних зрушень доповнюючи його показниками рівномірності розподілу отриманих благ та оцінкою можливостей включення всього населення до процесів соціально-економічного зростання.

Ключові слова: інклюзивний розвиток, економічний розвиток, соціальний розвиток, екологічний розвиток, макрорівень, регіональна політика.

Статистическое исследование инклюзивного развития регионов Украины, как залог установления новой парадигмы системного роста страны

Предмет исследования. Анализ развития регионов является очень важным, поскольку их развитие происходит неравномерно. Каждый регион имеет свои особенности и различия как в географическом расположении, так и в стартовых ресурсных возможностях для развития.

Цель и задачи – оценка индекса инклюзивного роста и развития регионов Украины. Задача – определить природу инклюзивного роста, систематизировать научно–методические подходы к исследованию (IDI), провести статистический анализ инклюзивного развития регионов Украины и объяснить результаты.

Метод исследования. Методика расчета показателя инклюзивного развития ВЭФ.

Результаты работы. Обзор научной литературы свидетельствует о попытках ввести инклюзивное оценивание на единой методологической основе. Инклюзивное развитие регионов принципиально отличается от стандартного экономического роста, поскольку его основной целью является с одной стороны – сокращение бедности и неравенства, а с другой – процесс расширения вовлеченности населения в создание ВВП, обеспечение равных возможностей для реализации своего человеческого потенциала. В процессе выбора показателей оценки социально–экономического развития регионов стоит акцентировать внимание на тех показателях, которые отражают направленность на обеспечение равных возможностей и доступности результатов технологического прогресса в рамках различных социальных слоев и в разных географических регионах. Именно поэтому при выборе оценки развития важными становятся показатели инклюзивного характера.

Область применения результатов. Отрасли национальной экономики.

Выводы. Концепция инклюзивного развития предполагает, что каждый субъект экономики является важным, уникальным, ценным для общества. Обоснована необходимость исследования развития региона с учетом его инклюзивности, что расширяет анализ экономических сдвигов дополняя его показателями равномерности распределения полученных благ и оценке возможностей включения всего населения в процессы социально–экономического роста.

Ключевые слова: инклюзивное развитие, экономическое развитие, социальное развитие, экологическое развитие, макроуровень, региональная политика.

BARVINOK A.S.

Statistical study of inclusive development of the regions of Ukraine, as a guarantee of establishing a new paradigm of systemic growth of the country

The subject of the study. Analysis of the development of regions is very important because their development is uneven. Each region has its own characteristics and differences both in geographical location and in the initial resource opportunities for development.

Purpose and objectives. The purpose is to assess the index of inclusive growth and development of the regions of Ukraine. The task is to determine the nature of inclusive growth; systematize scientific and methodological approaches to research (IDI); to conduct a statistical analysis of the inclusive development of the regions of Ukraine and explain the results.

Research method. Method of calculating the indicator of inclusive development of WEF.

Results of the work. A review of the scientific literature shows attempts to introduce inclusive assessment on a single methodological basis. Inclusive growth is fundamentally different from standard economic growth, as its main goal is on the one hand – to reduce poverty and inequality, and on the other – the process of expanding public participation in GDP, providing equal opportunities to realize their human potential. In the process of choosing indicators for assessing the socio–economic

development of regions, attention should be paid to those indicators that reflect the focus on ensuring equal opportunities and accessibility of the results of technological progress within different social groups and in different geographical regions. That is why inclusive indicators become important when choosing indicators for development assessment.

Field of application of results. *Sectors of the national economy.*

Conclusions. *The concept of inclusive development implies that each economic entity is important, unique, valuable to society. The necessity of studying the development of the region taking into account its inclusiveness is substantiated, which expands the analysis of economic changes by supplementing it with indicators of uniform distribution of benefits and assessment of opportunities for inclusion of the whole population in socio-economic growth.*

Key words: *inclusive development, economic development, social development, ecological development, macro level, regional policy.*

Постановка проблеми. Найсуттєвішою світовою тенденцією розвитку ринкових відносин у другій половині минулого століття виявилася економічна глобалізація логіка розвитку якої залучила до цього процесу всі складові функціонування сучасної держави: економіку, політику, право, екологію, культуру. Феномен сучасної глобалізації це не надзвичайне явище мейнстриму, а логічний результат майже чотирьох десятилітнього розвитку ринкової організації суспільств основні підвалини якої були закладені ще на етапі зародження її капіталістичної форми. Динамізм інтернаціоналізації економічних процесів набув швидкого зростання у другій половині минулого століття, коли у провідних країнах світу насиченість національних ринків загострила проблему подальшого розвитку і об'єктивно примушувала капітал, у всіх його формах, шукати нові ринки за межами національних юрисдикцій. Стрімкий темп інтернаціоналізації різних країн в єдину світову систему господарювання надав цьому процесу ту специфічну форму яка отримала назву «глобалізація».

Глобалізація проявляється в тому, що сучасні технології сприяють гомогенізації людських бажань і поведінки. В наслідок цього і створюються справжні глобальні ринки, які є точним відбиттям того, що фірми роблять з них, а поняття транснаціональної компанії стає застарілим.

У науковій літературі існує достатньо велика кількість взаємодоповнюючих означень глобалізації та її показників, проте наразі немає єдиного універсального узагальненого способу для вимірювання її рівня.

Загальним недоліком всіх індексів оцінювання глобалізації що нині використовуються є їх фактична констатація досягнення лише певного рівня відкритості країнами світу своїх економік.

Сам по собі показник індексу глобалізації не пояснює чому за однаковими порядками організації входження в процес глобалізації ряд країн світу залишаються в стані аутсайдерів, а інші – використовують переваги, які несе глобалізація, забезпечують стабільні темпи зростання економіки і розвиток національних соціально-економічних систем, стверджуючи себе в якості дійсного суб'єкта міжнародних відносин.

Незважаючи на те що глобалізація як вища стадія інтернаціоналізації є ширшим поняттям, ніж світогосподарська інтеграція та завдяки їй лібералізуються суспільні відносини і формується єдиний соціально-економічний, політичний, культурний та інформаційний простір вона не може претендувати на місце пріоритетної концепції моделі соціально-економічного розвитку країн і світу у XXI столітті.

На відміну від глобалізації, яка не пояснює механізм формування прогресивного розвитку країн, аналіз формування конкурентоспроможності засвідчує наявність системного взаємозв'язку між рівнями конкурентоспроможності, коли на нижчому рівні забезпечуються конкурентні переваги вищих рівнів. Тобто, конкурентоспроможність країни виступає результатом конкурентоспроможного розвитку підприємств, галузей, регіонів та загальнодержавних чинників і механізмів ефективного управління з боку держави. Склад індексу конкурентоздатності дає чітке уявлення за рахунок яких чинників досягаються такі результати: високі показники рівня розвитку техніки і технологій, продуктивності праці, частки інноваційної продукції у ВВП, людського розвитку, освіти тощо [1].

Темп розвитку країн у сучасному світі і потенціал їхньої конкурентоспроможності визначається інно-

ваційними процесами які відіграють роль каталізатора у наростаючих темпах економічної еволюції як окремих країн, так і світової системи загалом.

В умовах розвитку національної економіки всі характеристики, які охоплюють процес формування конкурентоспроможності країни і відбивають якісні сторони життя населення визначають загальну ефективність розвитку соціально-економічних процесів. По суті мова йде про необхідність формування нової концепції у XXI столітті – концепції інклюзивного зростання.

Пріоритетність концепції інклюзивного зростання серед різних моделей соціально-економічного розвитку у XXI столітті базується на засадах економічної і соціальної конкурентоспроможності національної економіки: 1) забезпечення умов зростання добробуту, оплати праці, пенсійного забезпечення, соціального захисту різних верств населення; 2) спрямованості на модернізацію економіки та впровадження інновацій, що сприяють поліпшенню умов життя і праці населення на основі якісної освіти; 3) спрямованості на визнання пріоритету людського фактора, формування соціального капіталу, більш повного врахування інтересів трудящих і суспільства в цілому; 4) орієнтації на зовнішній вимір соціальної та економічної політики; 5) участі у розробці й реалізації програм розв'язання глобальних проблем, що стоять перед світовим співтовариством сьогодні – сталий розвиток, соціальна екологія, перетворення зон соціально-економічної безпеки на загальносвітовий простір [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Інклюзивна модель сталого розвитку (inclusive sustainable growth) соціально-економічних систем у сучасному мейнстрімі набуває свого просторового поширення і постійного вдосконалення інструментальної складової. Варто відзначити, що концепція інклюзивного сталого розвитку досить нова концепція економічного зростання, перші публікації з якої в Україні з'явилися лише в останні роки. Найбільш активно над цією концепцією працюють здебільшого такі зарубіжні вчені як Д. Аджемоглу, З. М. Бедос, С. Голандер, Дж. Лакхерст, Дж. Робінсон, Е. С. Райнерт, Дж. Подеста. Серед українських науковців цікавими є роботи А. Базиліюк, І. Бобуха, В. Геєця, А. Гриценко, А. Гуторова, С. Дриги, О. Жулин, Т. Зінчук, І. Манцурова, О. Прогнімак, С. Щегеля та інших.

Незважаючи на значне різноманіття наукових підходів, щодо формування концепції інклюзив-

ного розвитку у якості провідної моделі, їх об'єднує єдине розуміння першопричини необхідності і об'єктивності появи цього феномену. Аналіз світової і вітчизняної наукової літератури однозначно засвідчує що її формування у якості провідної моделі розвитку, є рефлексією на суспільні запити щодо справедливого розподілу «багатства народів», якого досягають різні нації в умовах прискороного розгортання науково-технічного прогресу, який, в свою чергу, системно формує небачену раніше в історії людства матеріально-технічну основу для реалізації економічних політик спрямованих на кількісне і якісне підвищення рівня добробуту життя населення.

Початком руху в напрямі інклюзивної моделі сталого розвитку економіки можна вважати 1972 рік. Саме цього року у Стокгольмі відбулася конференція ООН з проблем навколишнього середовища і людини.

Конференція ООН з проблем середовища, оточуючого людину, (Стокгольмська конференція) відбулася 5-16 червня 1972 року. На цьому міжнародному форумі уперше обговорювалася концепція сталого розвитку, яка нині є найбільш популярною концепцією розвитку людства. На конференції було створено Стокгольмську декларацію, яка встановила 26 принципів збереження довкілля [3].

Формування цілей статті.

Відповідно до мети в ході дослідження поставлено та вирішено такі завдання:

- визначити змістовну природу інклюзивного розвитку;
- систематизувати науково-методичні підходи до дослідження інклюзивного розвитку (показника IDI);
- обґрунтувати методичний підхід до щодо визначення показника інклюзивності та вибір показників;
- оцінити цінність показника інклюзивності на сучасному етапі розвитку країни;
- провести статистичний аналіз інклюзивного розвитку регіонів України;
- оцінити та пояснити результати статистичного аналізу інклюзивного розвитку регіонів України;
- оцінити прогностичні результати ефективності дослідження та впровадження показника інклюзивності на сучасному етапі економічного розвитку регіонів та країни в цілому.

Виклад основного матеріалу. Вперше методику оцінки інклюзивного зростання було опу-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

бліковано колективом науковців у 2013 році за підтримки МВФ. Індекс інклюзивного росту та розвитку (Inclusive Growth and Development Index, скорочено IDI) було запропоновано на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) у 2018 році як альтернативний до ВВП на душу населення показник для загальної оцінки стану економічного розвитку країни [2].

Оцінка інклюзивності економічного зростання за методиками міжнародних економічних інституцій в загальному вигляді являє собою тематичний інструментарій, за допомогою якого розраховується зведений індекс. Для його розрахунку використовуються групи показників, які характеризують динаміку різних процесів, які мають вплив на результуючу інклюзивного зростання, а також регресивні рівняння, спрямовані на кількісну оцінку відповідних факторів.

1. В методиці ООН, при розрахунку IDI показника використовується обмежений набір даних, які можуть бути встановлені з недостатнім ступенем надійності в країнах з низьким рівнем розвитку. Ця методика що ґрунтується на дев'яти основних показниках, а саме: пов'язані з доходом; непов'язані з доходом; зростання і розширення економічних можливостей; ключові показники інфраструктури; соціальна рівність для забезпечення рівного доступу до економічних можливостей, послугам освіти і охорони здоров'я; доступ до послуг соціальної інфраструктури; гендерна рівність і можливості; системи соціальних гарантій; ефективно державне правління і громадські інститути.

2. Методика Міжнародного Валютно Фонду, базується на концепції кривої вимірювання концентрації, яка визначає соціальну мобільність і аналізує розподіл доходів серед населення та ґрунтується на структурних (відкритість економіці, рівень освіти, фінансова відкритість, обсяг прямих іноземних інвестицій, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, якість інфраструктури, експорт послуг і товарів) та макроекономічних показниках (ВВП на душу населення, заборгованість по відношенню до ВВП, обсяг інвестицій рівень інфляції, державні витрати).

3. Методика дослідження показника інклюзивного розвитку ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), трактує інклюзивний розвиток як стабільний і всеосяжний з точки зору можливостей працевлаштування розвиток, який потребує підтримки з боку громадських ін-

ститутів для вирішення проблем на ринку праці. Головними категоріями та її показниками є:

а). Категорія – Зростання та забезпечення рівномірного розподілу вигод від зростання включає в себе наступні показники: приріст ВВП на душу населення (%); зростання та рівень середнього доходу (%; у доларах США); частка доходу (співвідношення 80/20); багатство (% чистого багатства домогосподарств); очікувана тривалість життя (кількість років); смертність від забруднення зовнішнього повітря (смертність на мільйон жителів); відносний рівень бідності (%).

б). Категорія – Інклюзивні та добре функціонуючі ринки включає в себе наступні показники: річний приріст продуктивності праці та рівень (%); співвідношення зайнятості до населення (%); дисперсія заробітку (співвідношення між децилями); розрив у заробітній платі жінок (%); зайнятість на час (%); цифровий доступ (підприємства, що використовують послуги хмарних обчислень) (%); частка позик у загальній сумі кредитів бізнесу (%).

в). Категорія – Рівні можливості та основи майбутнього процвітання включає в себе наступні показники: варіативність наукових показників, що пояснюється соціально-економічним статусом студентів (%); співвідношення результатів заробітку між поколіннями (коефіцієнт); рівень благополуччя дітей (у віці 0–2 років) (%); молоді люди, що не працюють, ані в освіті та навчанні (18–24) (%); поділ дорослих, які оцінюють рівень грамотності нижче 1 рівня (%); регіональний розрив середньої тривалості життя (% різниця); відмінні студенти (%).

г). Категорія – Управління включає в себе наступні показники: довіра до уряду (%); явка виборців (%); участь жінок у політиці (%);

5. Методика розрахунку показника інклюзивного розвитку ВЕФ (Всесвітній економічний форум). Згідно з методологією ВЕФ, індекс інклюзивного розвитку усереднює значення 12 індивідуальних показників розвитку країни, виокремлених у три групи, кожна з яких об'єднує характеристики стану економіки, навколишнього середовища та моделі соціальної поведінки країни, що робить її найбільш оптимальною та науково-обґрунтованою.

а) Група зростання і розвиток включає в себе наступні показники: ВВП на душу населення (дол.); продуктивність праці (ВВП на 1 працюючого, дол.); зайнятість населення (%); середня очікувана тривалість здорового життя (роки).

б) Група інклюзивність включає в себе наступні показники: коефіцієнт Джині, що характеризує розшарування суспільства за доходами; рівень бідності (%); коефіцієнт Джині, що характеризує розшарування суспільства за рівнем багатства; медіанний дохід домогосподарств (дол.).

в) Група наступність поколінь і стійкість розвитку включає в себе наступні показники: скориговані чисті заощадження (% ВНД); коефіцієнт демографічного навантаження (%); державний борг (% ВВП); інтенсивність промислових викидів в атмосферу (кг викидів CO₂ на 1 дол. ВВП).

На підставі цього відзначено, що методологічна структура оцінювання інклюзивного розвитку знаходиться у стані формування, а її базові теоретичні конструкти на сьогодні чітко не визначені.

Рівень інклюзивного зростання та конкурентоспроможності країни на пряму залежить від ступеня соціально-економічного розвитку її регіонів. Для дослідження цього ступеню проводять інформаційно-аналітичне оцінювання регіонів за різними критеріями [5].

Для статистичного аналізу регіонів України уряд держави, поряд зі здійсненням політики розвитку ринкових відносин, має визначити нову, науково обґрунтовану політику інклюзивного розвитку регіонів. Ця політика передбачає активізацію державного сприяння демократичному самоврядуванню та управлінню кожним регіоном в його органічних інтеграційних зв'язках з іншими регіонами по горизонталі і з державою в цілому по вертикалі; поглиблення територіального поділу праці та спеціалізації; здійснення регіональної НТП; забезпечення відкритості української економіки.

Комплексна система показників при здійсненні регіональних досліджень включає три блоки показників:

1. Соціальний розвиток (населення, зайнятість населення, доходи населення, освіта, культура, правопорушення та інше);

2. Економічний розвиток (промисловість, наука та інноваційна діяльність, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля та платні послуги, споживчі ціни й тарифи, зовнішньоторговельні послуги, інвестиції, матеріальні ресурси та ін.);

3. Екологічний розвиток (природні ресурси та охорона навколишнього середовища).

Для оцінки ефективності державної політики необхідно вимірювати ступінь інклюзивнос-

ті зростання. Ряд міжнародних організацій вже приступили до розроблення методичних рекомендацій щодо розрахунку індексу інклюзивного розвитку. В запропонованих ними методиках важлива роль відводиться ефективній роботі влади та громадських інститутів, політика яких має бути оптимізована як для створення умов всеохоплюючої участі у виробництві ВВП, так і для виключення нерівності в розподілі створеного продукту. Оцінка інклюзивності економічного зростання за методиками міжнародних економічних інститутів в загальному вигляді являє собою математичний інструментарій, за допомогою якого розраховується зведений індекс.

На нашу думку, найоптимальнішою та більш науково-обґрунтованішою методикою розрахунку показника інклюзивного розвитку є методика ВЕФ. Згідно з методологією ВЕФ, індекс інклюзивного розвитку усереднює значення 12 індивідуальних показників розвитку країни, виокремлених у три групи, кожна з яких об'єднує характеристики стану економіки, навколишнього середовища та моделі соціальної поведінки країни.

Ці показники наведені в таблиці 1.

Для узагальненої оцінки інклюзивного розвитку регіонів України розрахований агрегований індекс, що враховує економічну, соціальну та інфраструктурну складові, відповідно до якого проведено групування та рейтингове оцінювання регіонів України. Результати представлені в таблиці 2.

За даними розрахунків можна зробити висновок, що стан економіки всіх регіонів України протягом останніх 5 років можна класифікувати як незадовільний і такий, що не відповідає стандартам інклюзивного зростання.

Розрахунок агрегованого індексу, а також показників, що характеризують динаміку економічної, соціальної й інфраструктурної сфер дозволив встановити тенденції інклюзивного розвитку регіонів України та виявити наявність значної міжрегіональної асиметрії. Як свідчать результати проведеного аналізу, упродовж досліджуваного періоду динамічніше розвивалися столичні (м. Київ та Київська область) та західні регіони (Львівська та Івано-Франківська області), що пояснюється, насамперед, меншим впливом військових дій та вищою адаптивністю цих областей до нових зовнішньоекономічних та соціальних умов.

Таблиця 1. Показники інклюзивного розвитку за методикою ВЕФ

Категорія	Показники
Зростання і розвиток	ВВП на душу населення (дол.)
	Продуктивність праці (ВВП на 1 працюючого, дол.)
	Зайнятість населення (%)
	Середня очікувана тривалість здорового життя (роки)
Інклюзивність	Коефіцієнт Джині, що характеризує розшарування суспільства за доходами
	Рівень бідності (%)
	Коефіцієнт Джині, що характеризує розшарування суспільства за рівнем багатства
	Медіанний дохід домогосподарств (дол.)
Наступність поколінь і стійкість розвитку	Скориговані чисті заощадження (% ВНД)
	Коефіцієнт демографічного навантаження (%)
	Державний борг (% ВВП)
	Інтенсивність промислових викидів в атмосферу (кг викидів CO ₂ на 1 дол. ВВП)

Джерело: складено автором

Таблиця 2. Агрегований індекс інклюзивного розвитку регіонів України 2015–2019 рр.

Область	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	середнє значення
Вінницька	6,3	10,0	7,7	7,0	8,2	7,8
Волинська	22,7	14,7	14,0	10,3	13,0	14,9
Дніпропетровська	7,7	8,7	8,7	12,0	9,8	9,4
Донецька	10,7	17,7	14,0	14,7	15,4	14,5
Житомирська	18,3	15,7	14,0	16,7	15,4	16,0
Закарпатська	23,3	23,3	21,3	15,3	20,0	20,7
Запорізька	6,3	7,0	7,3	12,0	8,8	8,3
Івано-Франківська	16,7	17,3	14,7	16,3	16,1	16,2
Київська	9,0	8,3	14,3	8,3	10,3	10,1
Кіровоградська	12,7	9,3	12,0	13,7	11,7	11,9
Луганська	17,7	23,0	19,0	19,7	20,6	20,0
Львівська	11,3	13,0	13,7	13,3	13,3	12,9
Миколаївська	8,7	7,3	11,3	10,0	9,6	9,4
Одеська	10,0	9,3	5,7	5,0	6,7	7,3
Полтавська	9,7	10,3	10,0	4,7	8,3	8,6
Рівненська	18,7	14,3	12,0	17,0	14,4	15,3
Сумська	12,0	11,3	13,3	13,0	12,6	12,4
Тернопільська	15,7	14,3	11,7	15,7	13,9	14,2
Харківська	13,0	15,0	15,0	10,7	13,6	13,4
Херсонська	16,0	19,7	20,3	20,3	20,1	19,3
Хмельницька	10,7	11,7	16,7	17,7	15,3	14,4
Черкаська	11,3	11,3	12,3	17,3	13,7	13,2
Чернівецька	22,7	19,0	20,0	20,7	19,9	20,4
Чернігівська	12,0	11,7	15,0	12,3	13,0	12,8
м.Київ	2,0	1,7	1,0	1,3	1,3	1,5

Авторський розрахунок

Висновки

В умовах глобалізації та посилення конкуренції особливо важливого значення для підвищення конкурентоспроможності національних економік, їх сталого збалансованого зростання набуває державна політика, що стимулює інноваційну

діяльність завдяки ефективному використанню внутрішніх і зовнішніх джерел розвитку [4].

Розвиток лише економічної системи, в сучасному світі, немає ніякого значення для визначення загального розвитку країни. Натомість, активно досліджуються та пропонуються нові програми по

удосконаленню всіх трьох систем – економічна, екологічна та соціальна сфера. А все це характеризується терміном – інклюзивне зростання.

Індекс інклюзивного розвитку ґрунтується на 12 індикаторах, об'єднаних у три групи, які оцінюють рівень економічного розвитку краще, ніж індикатор зростання ВВП. Три основні частини IDI – зростання і розвиток (у тому числі зростання ВВП, зайнятості, продуктивності праці, очікуваної тривалості життя); інклюзивність (медіанний дохід домогосподарств, рівень бідності та нерівності); справедливість між поколіннями і стійкість (рівень заощаджень, демографічного навантаження, державного боргу, забруднення навколишнього середовища). [4].

Обґрунтована необхідність поглибленого дослідження розвитку регіону із врахуванням його інклюзивності, що розширює аналіз економічних зрушень доповнюючи його показниками рівномірності розподілу отриманих благ та оцінкою можливостей включення усіх верств населення до процесів соціально-економічного зростання.

Проведений аналіз інклюзивного розвитку регіонів за трьома складовими (економічною соціальною та екологічною), дозволив в достатній мірі об'єктивно оцінити його рівень.

Список використаних джерел

1. Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: / Монографія / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.П.Романко; за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 180с.

2. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку / А. В. Базилюк, О. В. Жулин // Економіка та управління на транспорті. – 2015. – Вип. 1. – С. 19–29.

3. OECD. Inclusive Growth. <http://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm>

4. Інклюзивний розвиток економіки в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків, 1–28 лютого 2020р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. –229с.

5. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку / за ред. д-ра екон. наук, проф. З.С. Варналія. К.: Знання України, 2005. 478 с.

References

1. Kuz'min O.Ye. Konkurentospromozhnist' pidpryyemstva: planuvannya ta diahnos-tyka: / Monohrafiya / O.Ye.Kuz'min, O.H.Mel'nyk, O.P.Romanko; za zah. red. d.e.n., prof. Kuz'mina O.Ye. – Ivano-Frankivs'k: IFN-TUNH, 2011. – 180s.

2. Inklyuzyvne zrostannya yak osnova sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku / A. V. Ba-zylyuk, O. V. Zhulyn // Ekonomika ta upravlinnya na transporti. – 2015. – Vyp. 1. – S. 19–29.

3. OECD. Inclusive Growth. <http://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm>

4. Inklyuzyvnyy rozvytok ekonomiky v umovakh hlobal'nykh vyklykiv s'ohodennya: materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. Kharkiv, 1–28 lyutoho 2020r. / Kharkiv. nats. un-t mis'k. hosp-va im.O.M.Beketova. –Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, 2020. –229s.

5. Rehiony Ukrayiny: problemy ta priorytety sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku / za red. d-ra ekon. nauk, prof. Z.S. Varnaliya. K.: Znannya Ukrayiny, 2005. 478 s.

Дані про автора

Барвінок Аліна Станіславівна,

аспірант кафедри математичного моделювання та статистики

e-mail: alinabarvinok1990@gmail.com

Данные об авторе

Барвинок Алина Станиславовна,

аспірант кафедри математического моделирования и статистики

e-mail: alinabarvinok1990@gmail.com

Data about the author

Alina Barvinok,

postgraduate student of department of mathematical modeling and statistics

e-mail: alinabarvinok1990@gmail.com